

Лёсс грунтлари деформация ва мустахкамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари.

ўқитувчи. А.А.Кохоров

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация: Структураси бузилмаган турли намликлардаги лёсс грунтларининг компрессия тажрибалари, грунт намуналарининг намлиги тажриба давомида секин оширилгандаги компрессия тажрибалари, структураси турғун бўлмаган ўта чўкувчан лёсс грунтлари намуналарининг турли намликлардаги силжиш тажрибалари аниқланади.

Калит сўзлар: Грунт Лёсс асос пойдевор конструкция деформация

Структураси бузилмаган турли намликлардаги лёсс грунтларининг компрессия тажрибалари. Грунтлар деформацион кўрсаткичлари тадқиқотларининг маъноси шундан иборатки, унда асос ва пойдеворларнинг хисобларида фойдаланиладиган кўрсаткичлари аниқланади. Бу кўрсаткичлар физик константалар бўлмасдан, улар асос грунтларининг ишлаш шароити ва қўлланиладиган хисоб услубига боғлиқ аниқланади.

Лёссимон ўта чўкувчан грунтларда асос ва пойдеворларнинг чекли холат гурухлари (деформация) бўйича хисобларида уларнинг деформацион кўрсаткичларидан фойдаланилади. Кўпчилик иншоотларнинг асос ва пойдеворлари хисобларида асос грунтлари деформацион кўрсаткичларининг турли намлик даражасидаги, яъни табиий холатидаги, грунт сув шимган холатидаги ва грунт сув шимганидан кейинги холатидаги қийматларини билиш керак бўлади. Одатда лёсс грунтлардан иборат бўлган асос грунтларнинг деформациясини хисоблашда, грунтнинг чизиқли вертикал деформацияланиши модулидан (E_0) фойдаланилади. Бу кўрсаткични грунт сиқилувчанлиги лаборатория ва дала шароити тажриба-тадқиқотларидан фойдаланиб аниқлайдилар.

СамДАҚИ «Қурилиш технологиялари ва геотехника» кафедрасининг «Грунтлар механикаси» илмий-тадқиқот лабораториясида лёссли қумоқ грунтлари намуналарининг турли хил намликдаги холатлари учун физик ва деформацион кўрсаткичлари аниқланди.

Барча тажрибалар қуйидаги услубда олиб борилди. Хар қайси монолитлардан 3-4 та намуналар компрессия тажрибалари учун ажратиб олинди. Биринчи қисм тажрибалари табиий намликдаги $W=(4-5\%)$ грунт намуналари билан максимал вертикал босим 0,3 МПа гача бўлган холда ўтказилди. Иккинчи қисм тажрибалари эса грунт намуналари тўлиқ сув шимганидан кейин (29 ÷ 30%) 0,3 МПа гача бўлган босимда ўтказилди. Бу тажрибаларнинг барчаси камида уч марта такрорланиш асосида ўтказилди. Лёсс грунтлари деформацион кўрсаткичларини аниқлашнинг учинчи қисм тажрибалари эса грунт намуналарининг намлигини ўртача 4-5% дан ошириб, 9-10%, 13-14%; 18-19%, 23-24% намликларда ўтказилди. Бунда грунт намуналарига турли миқдорларда сув шимдирилганида улар текис таркалиши учун эксикаторда камида 2 сутка сақланди.

Компрессия тажрибалари «Гидропроект» конструкциясидаги компрессион асбобда ўтказилди. Маълумки, «Гидропроект» конструкциясидаги компрессион асбоб: асбоб столидан, ричагли мосламадан ва одометрлардан ташкил топган. Ричагли мосламанинг вазифаси грунтга ўзатиладиган вертикал босимни 10 маротаба оширишдан иборат.

Одометрда синалган грунт намуналарининг баландликлари 25 мм ни ва кўндаланг кесим юзаси 60 см² ни ташкил этдилар. Грунт намуналари поғонама поғона юкланиб борилди.

Тажрибалар давомида компрессия асбобида вертикал босим поғонама-поғона 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; ва 0,3 МПа гача етказилиб, у чўкиш шартли стабиллашгунича ушлаб турилди.

Хар қайси поғона босимидан кейин деформациялар хар 30 сек, 1; 3; 5; 30 мин; 1 соат ва хар 3 соат ораликларида ўлчаниб, деформация шартли стабиллашгунича, яъни чўкиш тезлиги охириги 3 соатда 0,01 мм ни ташкил қилгунича қадар босим ушлаб турилди.

Грунтларнинг деформацияланувчанлигини деформацияланиш эгри чизиғи орқали ифодалаш кулайроқ. Икки эгри чизиқли усулда грунтнинг турли хил намликларида, яъни грунтнинг намлиги табиий миқдордан (W) тўлиқ сув шимган ҳолатига етгунича (W_{sat}) деформацион кўрсаткичлари аниқланганди. Ўрнатилган намликнинг бошланғич диапазонида ($W=5 \div 15\%$), грунтга узатилаётган босим маълум қийматларга етганида грунтнинг деформация модули сезиларли даражада ўзгаради ва грунтнинг кейинги зичланиши одатдаги сувга тўйинган грунтлардаги каби давом этади.

$E=f(W)$ графикларидан кўришиб турибдики, намлик табиий миқдордан ($W=0,04 \div 0,05$) грунт тўлиқ сув шимган ҳолига мос миқдорга етгунча ($W_{sat}=0,28 \div 0,30$) деформация модули 6-7 мартагача камайиши кузатилса; намлик диапазони $W=0,14 \div 0,15$ дан $W_{sat}=0,28 \div 0,30$ гача ўзгарганида грунтнинг деформация модули 1,5 ÷ 2 мартага камайиши кузатилди. Компрессия тажрибаларининг натижалари ҳам кўрсатиб турганидек, лёсс ўта чўкувчан грунтлар табиий намлиги ўзгармаган ҳолларда сиқилишга жуда катта қаршилик кўрсатар экан. Бу грунтларнинг табиий намликдаги ҳолатида деформациялари ўта кам экан.

Грунт намуналарининг намлиги тажриба давомида секин оширилгандаги компрессия тажрибалари.

Грунт намлигининг лёсс ўта чўкувчан грунтлар деформацияланувчалигига таъсирини аниқлаш тажрибалари «бир эгри чизиқли» ва «икки эгри чизиқли» усулларда олиб борилди. Биринчи услубда тажриба битта грунт намунасида олиб борилади ва унинг намланиши маълум берилган босимда амалга оширилади.

«Икки эгри чизиқли» усулда компрессия тажрибалари бир монолитдан кесиб олинган иккита бир хил грунт намуналари билан, иккита компрессия асбобида олиб борилади. Бир грунт намунаси билан табиий намлиги сақланган ҳолида тажриба ўтказилса, иккинчи грунт намунаси билан грунт тўлиқ сув шимган ҳолида тажриба ўтказилади.

Юқоридан сув шимдирилган грунт намуналарининг компрессия тажрибалари икки қисмда қуйидаги услубда олиб борилди. Биринчи қисм тажрибаларида асосий эътибор лёсс грунтлари деформацияланиш қонуниятларини ўрганишга қаратилди. Келтирилган босим билан нисбий деформациялар ўртасидаги боғлиқлик графикларидан кўринадики, грунт одометрда юқоридан намланганида унинг структураси бузилиб, нисбий ўта чўкувчанлиги сезиларли даражада ўзгаради. Тажрибалар мобайнида турли даражадаги намликларда, яъни $W=0,05; 0,097; 0,14; 0,19; 0,24$ ўзгармас босимда ($\sigma=0,2$ МПа) нисбий ўта чўкувчанликнинг турли миқдорлари кузатилди $\varepsilon_{se} = 0,041; 0,027; 0,019; 0,015; 0,013$. тажрибалардан олинган нисбий ўта чўкувчанликнинг намликга боғлиқлик графиклари $\varepsilon_{se}=f(W)$ кўрсатилган.

Иккинчи қисм компрессия тажрибаларида грунт намунасининг вертикал деформациялари тажриба мобайнида ўлчаниб борилди. Вертикал деформациялар аниқлиги 0,01 мм бўлган соат типдаги индикаторлар ёрдамида ўлчанди.

Тажрибалар учун битта катта монолитдан 5-6 та бир хил грунт намуналари кесиб олинди. Биринчи қисм тажрибалари грунтнинг табиий намлиги сақланган холда, иккинчиси грунт тўлиқ сув шимган холида, колганлари эса оралиқ намликларда ўтказилди. Тажрибалар уч мартадан такрорланди. Синалаётган грунт намуналарининг намлиги ўзгармаслиги учун одометр намланган марли билан ўраб турилди.

Иккинчи қисм тажрибалари ёрдамида грунтнинг бошланғич ўта чўкиш босими P_{se} аниқланди. Қўшимча чўкишнинг бошланғич босими $P_{se}=0,06 \div 0,11$ МПа оралиқларида ўзгарди.

Биринчи ва иккинчи қисм тажрибалари мобайнида грунт намунасига босим поғонама-поғона, деформация шартли стабиллашгунича ушлаб турилган холда бериб борилди.

Шундай қилиб, тажриба натижаларининг кўрсатиши бўйича регионал лёсс грунтларимизнинг деформация модули ўзгарувчан катталиқ бўлиб, грунтнинг намлигига, зичлигига ҳамда таъсир қилувчи босим миқдорига боғлиқ экан. Демак, ўта чўкувчан лёсс грунтлари пойдеворлар асосларида сув шимганида унинг деформация модули камаяр экан ва натижада вертикал деформацияси ошиб, ўта чўкиш юзага келар экан.

Структураси турғун бўлмаган ўта чўкувчан лёсс грунтлари намуналарининг турли намликлардаги силжиш тажрибалари. Структураси турғун бўлмаган регионал лёсс грунтларининг мустахкамлик кўрсаткичларини аниқлаш тажрибалари ҳам «Гидропроект» конструкциясидаги бир текислик бўйлаб силжитувчи асбобда бажарилди.

Бизга маълумки, лёсс грунтларининг мустахкамлигида, грунт намлигининг ўзгаришига ўта сезувчан қовушқоқлик кучи сезиларли ахамият касб этади.

Грунт қовушқоқлик кучи $c=f(w)$ нинг ва ички ишқаланиш бурчаги $V=f(w)$ ларнинг тажрибалардан олинган натижалари бўйича графиклари келтирилган. Бу графиклардан кўришиб тўрганидек, лёсс грунтининг қовушқоқлик кучи (c) ва ички ишқаланиш бурчаги (V) намлик диопозонининг $W=0,05 \div 0,20$ оралиқларида сезиларли даражада камаяр экан. Грунт намлигининг кейинги ошишлари мустахкамлик кўрсаткичларининг камайишига сезиларли таъсир қилмайди.

Грунт намлигининг табиий миқдордан ($W=0,04 \div 0,05$) тўлиқ сув шимган холатигача ($W_{sat}=0,28 \div 0,30$) ўзгарганида қовушқоқлик кучининг камайиши 3-4 маротабагача, ички ишқаланиш бурчагининг камайиши 1,3 ÷ 1,5 маротабагача кузатилса; намликнинг $W=0,20$ дан $W_{sat}=0,28 \div 0,30$ гача бўлган диапозонида бу қийматларнинг камайиши қовушқоқлик кучида 1,3 ÷ 1,5 марта, ички ишқаланиш бурчагида 1,0-1,2 мартага ташкил этди.

Грунтларнинг силжишга қаршилик кучини нисбий деформацияларининг ўзига хос жиҳатларидан алоҳида қараш мумкин эмас. Грунтларнинг деформацион ва мустахкамлик кўрсаткичларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажрибалар натижалари 2.1-жадвалда келтирилган. $c=f(w)$, $\varphi=f(w)$ ва $E=f(w)$ графиклари ҳам шу тажрибалар натижалари бўйича қурилган.

Мустахкамлик кўрсаткичлари бўлмиш φ ва c лар ҳам грунтнинг намлиги ва зичлигига боғлиқ бўлган ўзгарувчан миқдорлар экан. Умуман олганда грунтларнинг силжишга қаршилиги кўпчилик омилларга боғлиқ. Уларнинг асосийларидан грунтнинг намлик даражаси гранулометрик ва минералогик таркиблари, кучланганлик деформацияси холати ва тажриба ўтказиш усулидир.

Грунтнинг турли намлик ҳолатидаги тажрибалардан олинган физик механик кўрсаткичлари

1-жадвал

Грунт	Грунт намлиги W, %		Грунт зичлиги $\rho_{г/см^3}$	Курук грунт зичлиги, $\rho_{д,г/см^3}$	Грунтнинг ички ишқаланиш бурчаги ϕ , град	$tg \phi$	Қовушқоқлик кучи, с кПа	Деформация модули, E_0 , МПа
	Тажрибадан олдин	Тажрибадан кейин						
Лёссмон кумоқ грунт	5,0	5,03	1,61	1,48	340	0,68	108,0	17,30
	9,7	9,68	1,65	1,47	290	0,56	67,3	8,70
	14,0	13,95	1,67	1,47	260 301	0,49	61,0	6,20
	19,0	18,96	1,75	1,47	240	0,45	50,7	4,55
	24,0	23,89	1,83	1,47	220	0,418	36,0	3,30
	29,0	27,98	1,90	1,46	20050	0,34	18,0	2,80

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кохоров А. А. EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 29-34.
2. Муминов А.Р., Кохоров А.А. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс] // Матрица научного познания, 2022. №2-2 2022 – С.95-100.
3. Муминов А.Р., Кохоров А.А. ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс] // Экономика и социум, 2022. №3(94) 2022
4. Structural Analysis of Heat-Resistant Heat-Resistant Plate from Brick Battle / A. S. Abdurakhmonov Uzbekistan, Namangan City, Namangan Engineering-Construction Institute / Doctoral

Student, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology | eISSN: 27924025 |
Volume: 1 Issue: 4

5. D.t.s., prof. A.Tukhtakuziev (SRIMA), D.t.s. Q.Imamkulov (SRIMA), PhD. B. Gaybullaev (SRIMA), PhD Ass. Profe. K.Madumarov (NECI), PhD Ass. Profe. Z.Buzrukov (NECI), PhD student N.Turaev (NECI). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. **Journal Solid State Technology**. Volume: 63 Issue: 6. Publication Year: 2020.
6. Buzrukov Z., Yakubjanov I., Umataliev M. Features of the joint work of structures and pile foundations on loess foundations //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02048. Kh.Alimov, Z.Buzrukov, M.Turgunpolatov. Dynamic characteristics of pile foundations of structures. //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02048
7. ҚМҚ 2.01.09-97 “Ўта чўкувчан грунтларда ва ер ости ишловдаги худудларда бино ва иншоотлар” Тошкент 1997 йил.
8. ҚМҚ 2.01.03-96 “Зилзилавий худудларда қурилиш” Тошкент
9. М.З.Назаров “Инженерлик геологияси” Тошкент 1985 йил.
10. Х.З.Расулов “Грунтлар механикаси, Замин ва пойдеворлар”. Тошкент 1993 йил.
11. З.С.Бузруков “Грунтлар механикаси, Замин ва пойдеворлар”
12. З.С.Бузруков “Замин ва пойдеворлар хисоби”
13. Асқаров Х.А. Лёсга ўхшаш чўкаётган тупроқларнинг критик намлиги тўғрисида. – Ўз Рес Фанлар академиясининг маърузаси, 1954 й., 7-сон.